

УДК 342.92:343.83(477)

Василяченко Алла Іванівна –

*ад'юнкта кафедри адміністративного,
цивільного, господарського права та процесу
юридичного факультету
Пенітенціарної академії України
ORCID:0009-0007-8334-9513*

Alla I. Vasyliachenko –

*PhD student of
the Department of Administrative, Civil, Commercial Law and Procedure of
The Law Faculty
Penitentiary Academy of Ukraine
(34 Honcha Str., Chernihiv, 14000, Ukraine)
ORCID:0009-0007-8334-9513*

Правове регулювання профілактичної роботи по запобіганню адміністративним правопорушенням у системі Державної кримінально-виконавчої служби України

У статті досліджується актуальне питання проблеми правового регулювання профілактичної діяльності щодо запобігання адміністративним правопорушенням у системі державної кримінально-виконавчої служби України.

Проаналізовано нормативні акти, що регулюють сферу адміністративних правопорушень у кримінально-виконавчій системі та визначають їхні основні аспекти. Виокремлено основні проблеми, зокрема недосконалість законодавчої бази. Крім того, проведено комплексний аналіз проблем правового регулювання профілактичної роботи по запобіганню адміністративних правопорушень у системі державно кримінально-виконавчої служби України та розроблено рекомендації, щодо вдосконалення нормативно-правової бази та ефективності профілактичних заходів у сфері кримінально-виконавчої служби України.

Ефективне правове регулювання профілактичної роботи в системі Державної кримінально-виконавчої служби України є необхідним для зниження рівня адміністративних правопорушень, оскільки це допоможе загальну безпеці, як у виправних колоніях так само як і у суспільстві.

Запропоновані пропозиції щодо подальшого розвитку та удосконалення системи профілактики з метою більш ефективного управління адміністративними правопорушеннями у системі державно кримінально-виконавчої служби України.

Результати дослідження можуть бути корисними для наукової спільноти, яка зацікавлена у питаннях кримінальної юстиції та правопорядку, а також для розвитку ефективної стратегії щодо правового регулювання профілактичної роботи по запобіганню правопорушень у Державно кримінально-виконавчій системі України.

Ключові слова: адміністративні правопорушення, правове регулювання, Державна кримінально-виконавча служба України, нормативно-правове забезпечення, профілактична діяльність, запобігання, виконання покарань, персонал.

A.I. Vasyliachenko Legal Regulation of Preventive Work on Prevention of Administrative Offenses in the System of the State Penitentiary Service of Ukraine

The article examines the current issue of the problem of legal regulation of preventive activities aimed at preventing administrative offenses in the system of the State Penitentiary Service of Ukraine.

The author analyzes the normative acts regulating the sphere of administrative offenses in the criminal and executive system and defines their main aspects. The main problems, in particular, the imperfection of the legislative framework, are highlighted. In addition, a comprehensive analysis of the problems of legal regulation of preventive work to prevent administrative offenses in the system of the State Penitentiary Service of Ukraine

is carried out and recommendations are developed to improve the legal framework and the effectiveness of preventive measures in the field of the penitentiary service of Ukraine.

Effective legal regulation of preventive work in the system of the State Penitentiary Service of Ukraine is necessary to reduce the level of administrative offenses, as this will contribute to ensuring overall security both in correctional facilities and in society.

The author offers proposals for further development and improvement of the prevention system with a view to more effective management of administrative offenses in the system of the State Penitentiary Service of Ukraine.

The results of the study may be useful for the scientific community interested in criminal justice and law and order issues, as well as for the development of an effective strategy for the legal regulation of preventive work to prevent offenses in the criminal and executive system of Ukraine.

Keywords: *administrative offenses, legal regulation, State Penitentiary Service of Ukraine, regulatory and legal provision, preventive activities, execution of punishments, personnel.*

Постановка проблеми. Ефективне запобігання адміністративним правопорушенням є однією з ключових задач Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – ДКВС України). Проте, чинна база та практичні механізми її реалізації в цій сфері стикаються з низкою суттєвих проблем. Насамперед, це пов'язано з недостатньою адаптацією законодавства до сучасних викликів та специфіки діяльності ДКВС України. Недосконалість нормативно-правового забезпечення та відсутність системного підходу до правового регулювання адміністративних правопорушень у місцях позбавлення волі призводять до низької ефективності профілактичних заходів.

Іншою важливою проблемою є недостатній рівень правової обізнаності та професійної підготовки персоналу, що безпосередньо впливає на якість реалізації правових норм. Брак координації між різними органами та підрозділами, які залучені до процесу запобігання правопорушенням, а також недостатнє фінансування та технічне забезпечення цих заходів, створюють додаткові труднощі.

Таким чином, дослідження актуальних проблем правового забезпечення запобігання адміністративним правопорушенням у системі ДКВС є надзвичайно важливим для підвищення ефективності функціонування цієї системи, зниження рівня правопорушень та забезпечення належного правопорядку у місцях позбавлення волі. Вивчення і аналіз існуючих проблем, а також розробка рекомендацій щодо їх вирішення сприятимуть удосконаленню правових

механізмів та підвищенню загального рівня безпеки у суспільстві.

Мета статті. Мета статті полягає в аналізі та оцінці правових механізмів, що регулюють профілактичну роботу по запобігання адміністративним правопорушенням у системі Державної кримінально-виконавчої служби України. Стаття спрямована на визначення ефективності існуючих нормативно-правових актів, розгляд методів і заходів профілактичної роботи, а також виявлення проблемних аспектів та пропозицій щодо їх вирішення. Таким чином це дасть можливість знайти шляхи вдосконалення профілактичної діяльності для досягнення більш вищого рівня правопорядку та вдосконалення профілактичної діяльності для зниження рівня адміністративних правопорушень у системі Державної кримінально-виконавчої служби України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує значна кількість наукових праць, присвячених питанням стану правового регулювання профілактичної діяльності у системі державно кримінально-виконавчої служби України. Серед науковців, які особливу увагу приділяли вивченню цього питання є такі як : О.І. Ткаченко, Я. О. Ліховицький, Н. В. Лесько, О.П. Колб, Ю.М. Битяк, М. М. Мікієвич, М. І.Хавронюк, С. П. Рибаченко, С. Ф. Денисов, О. М. Джуджа, О.В.Лисодед, В.Ф.Пузирний, Л.Ф. Гула, Г. В. Войтов, О. О. Єрмак, С. В. Зливко, В. В. Кобзар та інші. Аналізуючи чинне законодавство, виявляючи його недоліки та пропонуючи шляхи вдосконалення ці науковці зробили значний внесок у розвиток теорії та практики, проте їх увага здебільшого зосереджена на загальних аспектах, без

врахування специфіки умов виконання покарань та профілактичної діяльності адміністративних правопорушень в рамках кримінально-виконавчої системи. Існуючі дослідження здебільшого зосереджуються на загальних питаннях адміністративного права та кримінально-виконавчої діяльності, проте питання профілактики адміністративних правопорушень в умовах кримінально-виконавчої системи залишається недостатньо вивченим. Результати їхніх досліджень сприяють подальшому розвитку досліджень по удосконаленню системи правового регулювання профілактичної діяльності адміністративних правопорушень у системі ДКВС України.

Виклад основного матеріалу. В сучасний час під запобіганням розуміється певна діяльність, спрямована саме на перешкоджання вчиненню адміністративних правопорушень і їх попередження. Запобігання означає "не допускати чогось заздальгідь, відвертати". Цей результат досягається за допомогою запобіжних заходів, які "запобігають, відвертають щось", а також за допомогою попередження, що передбачає "застереження проти чого-небудь", або припинення розпочатих правопорушень, що розуміється як "змушення перестати щось вчиняти" [1, с. 40]. Одне з основних завдань Кодексу України про адміністративні правопорушення полягає в "...запобіганні правопорушенням та вихованні громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України" (ст. 1) [2]

Найголовнішими цілями заходів з запобігання адміністративним правопорушенням є:

– зменшення кількості адміністративних правопорушень та їх тяжкості. Це досягається шляхом усунення причин та умов, які сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, а також шляхом виховання громадян у дусі неухильного додержання вимог законності та формування високого рівня правової культури.

– захист прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб, держави та суспільства від протиправних посягань. Це досягається шляхом застосування заходів адміністративного примусу до осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, а також шляхом відшкодування шкоди, заподіяної

внаслідок вчинення адміністративних правопорушень.

– сприяння зміцненню правопорядку та законності в суспільстві. Це досягається шляхом підвищення правової свідомості громадян, формування позитивного ставлення до дотримання законів та інших нормативно-правових актів, а також шляхом забезпечення невідворотності відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень.

Більшість вчених виділяють наступні основні типи профілактики правопорушень:

1. Галузева профілактика правопорушень, що застосовується в різних сферах, таких як Державно-кримінально-виконавча служба, фінансовий сектор і т.д.

2. Профілактика конкретних видів правопорушень, таких як корупція, булінг, домашнє насильство, алкогольна залежність, наркоманія та інші.

3. Профілактика правопорушень на конкретних об'єктах, що потребують правового захисту [3, с. 18].

Для ефективної діяльності з запобігання адміністративним правопорушенням, яка є частиною загальної системи публічного управління з орієнтацією на правоохоронну діяльність, необхідне самостійне правове регулювання. Варто відзначити, що практично всі аспекти запобігання правопорушень детально врегульовані в нормативних актах різних галузей права.

Ефективність запобігання адміністративним правопорушенням з боку уповноважених органів значною мірою залежить від належного нормативно-правового забезпечення. Нормативно-правове забезпечення запобігання адміністративним правопорушенням виступає як правова основа загального механізму функціонування системи запобігання правопорушенням та як чинна правова база відповідного правозастосування.

Належне нормативно-правове забезпечення запобігання адміністративним правопорушенням включає:

– наявність законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб'єктів запобігання правопорушенням;

– чітке визначення повноважень та обов'язків суб'єктів запобігання правопорушенням;

– встановлення порядку здійснення запобіжних заходів;

– надання суб'єктам запобігання правопорушенням необхідних ресурсів та повноважень для ефективного виконання своїх функцій.

Щоб уникнути адміністративних правопорушень, необхідно мати чітку правову регламентацію діяльності з їх запобігання. Ця регламентація повинна базуватися на глибоких знаннях практики та наукових досліджень, оскільки це є необхідною умовою для попередження вчинення адміністративних правопорушень.

В частині розуміння змісту міжнародно-правових актів, що стосуються запобігання адміністративним правопорушенням в системі Державно-кримінально-виконавчої служби, з'ясовані певні особливості, зокрема:

1) в законодавстві України, як і в міжнародному праві, включаючи пенітенціарну сферу, відсутній спеціальний нормативно-правовий акт, який би визначав основні принципи, об'єкти, суб'єкти та напрямки запобігання адміністративним правопорушенням з боку персоналу ДКВС. Зазвичай, такі питання регулюються окремими спеціалізованими міжнародно-правовими документами, що стосуються конкретних галузей суспільних відносин (наприклад, Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою даних особистого характеру від 28 січня 1981 року, Керівні принципи ООН для попередження злочинності серед неповнолітніх від 14 грудня 1990 року, Декларація про захист усіх осіб від насильницького зникнення та інші) [4, с. 230-261].

2) майже у кожному із міжнародному документі, що регламентує порядок відбування покарань, особливо у вигляді позбавлення волі, містяться положення, які стосуються запобіжної діяльності. Зокрема, в п.9 ч.1 Європейських пенітенціарних правил зазначається, що пенітенціарні установи повинні регулярно проходити інспектування державними органами та підлягати незалежному моніторингу [5];

3) на відміну від національного законодавства України, міжнародні акти, що регулюють питання виконання покарань, передбачають чіткі норми та вимоги щодо персоналу пенітенціарної системи та порядку

інспектування та моніторингу їх діяльності. Це є одним із заходів профілактики адміністративних правопорушень з боку зазначених суб'єктів, оскільки сприяє контролю за їх роботою. Зокрема, у Європейських пенітенціарних правилах такі положення знайшли відображення у частинах V та VI, де йдеться про кваліфікаційні вимоги до персоналу, його підготовку та процедури моніторингу [5];

4) як і національні, міжнародні документи, що регулюють порядок виконання покарань, містять окремі нормативні акти, спрямовані на діяльність певних категорій персоналу системи ДКВС. Зокрема, у Принципах медичної етики [6], Кодексі поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку [7] та Мінімальних стандартних правилах ООН щодо поводження із засудженими [8] прописані певні положення з запобіжного спрямування стосовно певної категорій персоналу, які безпосередньо працюють з ув'язненими.

Кабінет Міністрів України, як вищий орган виконавчої влади в країні, виконує ряд функцій, що стосуються профілактики адміністративних правопорушень. У межах своїх повноважень, Кабінет Міністрів:

– розробляє державні програми профілактики адміністративних правопорушень, залучаючи правоохоронні органи і створюючи цільові програми щодо певних видів правопорушень;

– керує діяльністю підпорядкованих органів, пов'язаною з профілактикою адміністративних правопорушень;

– встановлює організаційні засади та повноваження виконавчих органів, які можуть бути створені спеціально для центрів соціальної адаптації та інших установ з метою виконання профілактичних функцій;

– визначає джерела та порядок фінансування заходів з профілактики адміністративних правопорушень.

Таким чином, саме Кабінет Міністрів України відповідає за організацію та координацію профілактичних заходів, спрямованих на запобігання адміністративним правопорушенням. Зокрема, протягом періоду з 1991 по 2023 рік, КМУ було розроблено та затверджено ряд нормативних актів, які регулювали сферу профілактики та запобігання

правопорушенням в Україні. Серед цих актів були:

1. Постанова "Про затвердження Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки" від 04 червня 2003 року № 877 [9];

2. Постанова "Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки" від 20 грудня 2006 року № 1767 [10];

3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року" від 08 серпня 2012 року № 767 [11];

4. Постанова "Про затвердження Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків" від 18 лютого 2016 року № 92 [12];

5. Постанова "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі" від 22 серпня 2018 року № 658 [13];

6. Розпорядження "Про схвалення Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року" від 29 вересня 2010 року № 1911 р. [14];

7. Розпорядження "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року" від 30 листопада 2011 року № 1209 р. [15];

8. Розпорядження "Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади" від 05 жовтня 2016 року № 803 р. [16].

Програмні документи, що були прийняті та наведені вище, деталізували на виконавчому рівні правозастосування норм законів щодо забезпечення активної та поступальної протидії правопорушенням. Ці документи визначили чіткі пріоритети, передбачили поступове нарощування зусиль держави та громадськості, а також вдосконалення законодавства, організації засобів та методів запобігання та розкриття правопорушень. Крім того, вони визначили джерела та процедуру фінансування запланованих превентивних заходів.

Незважаючи на те, що програмні заходи, які містилися у зазначеному переліку підзаконних актів, були прийняті досить давно, вони не втратили своєї актуальності. На жаль, частина з цих заходів не була реалізована або ж була реалізована не в повній мірі. Це призвело до того, що рівень правопорушень в Україні залишається високим.

Висновки. Таким чином сучасний стан розвитку системи нормативно-правового забезпечення профілактики правопорушень в Україні, стає очевидним необхідність розробки і прийняття нових законів, що стосувались би саме забезпечення запобігання адміністративним правопорушенням, а також вдосконалення підзаконних нормативних актів. Це може суттєво позитивно вплинути на покращення ефективності профілактики правопорушень в цілому та адміністративним правопорушень зокрема.

Підґрунтям для правового регулювання сфери запобігання адміністративним правопорушенням у системі Державної кримінально-виконавчої служби є практика та теоретичні основи, закріплені в Конституції України, а також в деяких законодавчих та відомчих підзаконних актах. Зазначена нормативна база чітко визначає організаційні та функціональні аспекти структурованої та систематизованої системи управління профілактикою адміністративних правопорушень. Вона також встановлює правові інструменти та методи, що повинні бути використані в превентивній діяльності зазначених органів.

Законодавство України з профілактичної діяльності потребує значного вдосконалення. Багато норм застаріли, а значна частина загальнообов'язкових правил установа відомчими актами, що ускладнює їх виконання. У відомчому регулюванні часто превалюють вузьковідомчі інтереси, а багато норм суперечать цільовій спрямованості та змісту актів вищих органів. Це призводить до того, що правозастосування в сфері запобігання адміністративним правопорушенням є неефективним. У повсякденній практиці часто виникають протиріччя між різними статтями законів та законодавчими актами, прийнятими в різний час. Особливо це стосується компетенції різних владних структур під час здійснення

правоохоронної та попереджувальної діяльності, зокрема і діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України.

Список використаних джерел:

1. Денисов С.Ф. Розвиток спеціального законодавства з питань запобігання злочинності в Україні. *Держава та регіони (Сер.: Право)*. № 14.2014 р. С. 35-42.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10Text> (дата звернення 03.06.2024).
3. Рибаченко С.П. Проблеми правового регулювання запобігання та профілактики правопорушень в Україні. *Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету*. Вип. 34. 2021. С. 18-22.
4. Хавронюк М. І. Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації: монографія. Київ: Істина, 2005. 264 с.
5. Європейські пенітенціарні правила: Рекомендація Ради Європи R (2006) 2. URL: <https://rm.coe.int/rec-2006-2-on-european-prison-rules-ukrainian/16808b60d6> (дата звернення 03.06.2024).
6. Принципи медичної етики: прийняті резолюцією 37/194 Генеральної Асамблеї ООН від 18 груд. 1982 р. *Права людини і професійні стандарти для народних організацій*. Київ, 2002. С. 81–83.
7. Кодекс поведінки посадових осіб у підтриманні правопорядку. *Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій*. Київ, 2002. С. 78–81.
8. Мікієвич М. М., Траганюк О. Я. Міжнародно-правова доктрина України щодо членства у міждержавних союзах. *Правова доктрина України: У 5 т. Харків, 2013. Т. 2: Публічно-правова доктрина України / за заг. ред. Ю. П. Битяка*. С. 696-730.
9. Про затвердження Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 04 червня 2003 року № 877. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2003-%D0%BF#Text> (дата звернення 03.06.2024).
10. Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1767. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-2006-%D0%BF#Text> (дата звернення 03.06.2024).
11. Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2012 року № 767. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-2012-%D0%BF#Text> (дата звернення 03.06.2024).
12. Про затвердження Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 92. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D0%BF#Text> (дата звернення 03.06.2024).
13. Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#Text> (дата звернення 03.06.2024).
14. Про схвалення Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 1911-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1911-2010-%D1%80#Text> (дата звернення 03.06.2024).
15. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1209-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1209-2011-%D1%80#Text> (дата звернення 03.06.2024).

16. Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/803-2016-%D1%80#Text> (дата звернення 03.06.2024).

References:

1. Denysov S.F. Rozvytok spetsialnogo zakonodavstva z pytan zapobihannia zlochynnosti v Ukraini. *Derzhava ta rehiony (Ser.: Pravo)*. № 14.2014 r. S. 35-42.
2. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia: Zakon Ukrainy vid 07.12.1984 r. № 8073-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10Text> (data zvernennia 03.06.2024).
3. Rybachenko S.P. Problemy pravovoho rehuliuвання zapobihannia ta profilaktyky pravoporushen v Ukraini. *Naukovi zapysky Mizhnarodnogo humanitarnoho universytetu*. Vyp. 34. 2021. S. 18-22.
4. Khavroniuk M. I. Suchasne zahalnoievropeiske kryminalne zakonodavstvo: problemy harmonizatsii: monohrafiia. Kyiv: Istyna, 2005. 264 s.
5. Yevropeiski penitentsiarni pravyla: Rekomendatsiia Rady Yevropy R (2006) 2. URL: <https://rm.coe.int/rec-2006-2-on-european-prison-rules-ukrainian/16808b60d6> (data zvernennia 03.06.2024).
6. Pryntsypy medychnoi etyky: pryiniati rezoliutsiieiu 37/194 Heneralnoi Asamblei OON vid 18 hrud. 1982 r. *Prava liudyny i profesiini standarty dlia narodnykh orhanizatsii*. Kyiv, 2002. S. 81–83.
7. Kodeks povedinky posadovykh osib u pidtrymanni pravoporiadku. *Prava liudyny i profesiini standarty dlia pratsivnykiv penitentsiarnoi systemy v dokumentakh mizhnarodnykh orhanizatsii*. Kyiv, 2002. S. 78–81.
8. Mikiievych M. M., Trahaniuk O. Ya. Mizhnarodno-pravova doktryna Ukrainy shchodo chlenstva u mizhderzhavnykh soiuzakh. *Pravova doktryna Ukrainy: U 5 t. Kharkiv, 2013. T. 2: Publichno-pravova doktryna Ukrainy / za zah. red. Yu. P. Bytiaka*. S. 696-730.
9. Pro zatverdzhennia Prohramy realizatsii derzhavnoi polityky u sferi borotby z nezakonnym obihom narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rehovyn i prekursoriv na 2003-2010 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 04 chervnia 2003 roku № 877. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2003-%D0%BF#Text> (data zvernennia 03.06.2024).
10. Pro zatverdzhennia Kompleksnoi prohramy profilaktyky pravoporushen na 2007-2009 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 hrudnia 2006 roku № 1767. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-2006-%D0%BF#Text>(data zvernennia 03.06.2024).
11. Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z vykonannia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi profilaktyky pravoporushen na period do 2015 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 08 serpnia 2012 roku № 767. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-2012-%D0%BF#Text>(data zvernennia 03.06.2024).
12. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro yedynu derzhavnu systemu zapobihannia, reahuvannia i prypynennia terorystychnykh aktiv ta minimizatsii yikh naslidkiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 liutoho 2016 roku № 92. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D0%BF#Text>(data zvernennia 03.06.2024).
13. Pro zatverdzhennia Poriadku vzaiemodii subiektiv, shcho zdiisniuiut zakhody u sferi zapobihannia ta protydii domashnomu nasylstvu ta nasylstvu za oznakoiu stati: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22 serpnia 2018 roku № 658. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#Text>(data zvernennia 03.06.2024).
14. Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi prohramy profilaktyky pravoporushen na period do 2015 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 veresnia 2010 roku № 1911-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1911-2010-%D1%80#Text> (data zvernennia 03.06.2024).
15. Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi profilaktyky pravoporushen na period do 2015 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 lystopada 2011 roku № 1209-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1209-2011-%D1%80#Text> (data zvernennia 03.06.2024).
16. Deiaki pytannia zapobihannia koruptsii v ministerstvakh, inshykh tsentralnykh orhanakh vykonavchoi vlady: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05 zhovtnia 2016 roku № 803-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/803-2016-%D1%80#Text> (data zvernennia 03.06.2024).